

எட்டுத்தொகை அக இலக்கியங்களில் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள்

முனைவர் சி. முத்தழகு

உதவிப்பேராசிரியர் தமிழ்த்துறை
எஸ்.ஆர்.எம் திருச்சி கலை அறிவியல் கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233024](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233024)

இலக்கியம் என்பது சமூகம் சார்ந்தது. இது காலத்தின்கண்ணாடியும் கூட, கடந்த காலச் சமுதாயத்தின் வாழ்க்கைப் போக்கினையும் நிகழ்வுகளையும் பதிவு செய்து வைத்திருக்கும் வரலாற்றுப் பெட்டகம் என்று இலக்கியத்தைக் கூறலாம். இவ்வகையில் சங்க கால மக்களின் வாழ்க்கை நெறிகளை நம் அகக்கண்களில் கொணர்ந்து காட்டுபவை சங்க இலக்கியங்கள் அவற்றுள் அக இலக்கியங்கள் அகவாழ்வின் மேன்மையைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றன. இவ்விலக்கியங்களை வெறும் செய்திகளாகப் பாராமல் அவற்றைப் பொருள் அழகுடன் பாத்தால்தான் அவற்றின் உள்ளாந்த இலக்கிய இன்பம் வெளிப்படும். அப்படி பலப்பல கருத்துக் களஞ்சியத்தை உள்ளடக்கி வைத்து இருப்பது பலவிதமான சிந்தனைகளையும் தம் படைப்புகளில் புலவர்கள் விதைத்திருக்கின்றனர் என்பதை உணரலாம். இக்கட்டுரையும் சங்க இலக்கியமான எட்டுத்தொகை அக இலக்கியங்களில் உள்ள பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள் எவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

பெண்ணுரிமை

உலகில் பிறந்த அனைத்து உயிர்களுக்கும் வாழும் உரிமை உண்டு. பெண்களை ஆண்களுக்கு நிராக நடத்துவது, பெண்கள் மீதான வன்முறையைத்தடுப்பது, ஆண்களோடு பெண்களைப்பாகுபடுத்தும் அனைத்து இழிநிலைகளையும் நீக்குவது. பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு போன்ற பெண்களின் உடலுக்கும் உயிருக்குமான உரிமையாகும். பல்வேறு நாடு நகரங்களின் கூறுகளையும் இனங்களின் வழக்காறுகளையும் இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. அறிவியல் வேகம் எல்லாருக்கும் பொதுவுணர்வையும் ஊட்டுகின்றது. இந்நிலையில் இன்று பெண்ணுரிமைக்கு உலக அளவில் விரிந்த கருத்துக்கொண்டு வருகின்றோம். இக்கருத்து மேலும் வளரவும் கூடும். இதனை பண்டைத் தமிழ்ச் சமுதாய அளவில் நோக்கின் பெண் கவிபாடும் உரிமை காதலிக்கும் உரிமை, இல்லற உரிமையும் கொண்டு,

பெருமையும், புகழும் ஆடவர்களுக்கு நிராகப் பெற்றிருந்தனர். சமுதாயத்தின் நாகரிகத்தை அதன் மொழிச் சொற்களில் கண்டு கொள்ளலாம். மொழி நாகரிகத்தை வஞ்சிக்காது தலைவன், தலைவி, காதலன், காதலி, கிழவன், கிழத்தி என்னும் பால் நிகர் சொற்கள் தமிழ்ச் சமுதாய மொழியில் உள்ளன. என்பதை

“இரு பேராண்மை செய்த புசல்”

(குறுந் பா.43)

என்று சங்ககால ஓளவையார் பாடுதலின், ஆண்மை, பெண்மைக்கும் உண்டு எனவும் எண்ணத்தைத்திறம்பட ஆளும்நிலை இருபாலருக்கும் உரியதே என்பதைப் பண்டைத் தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் வழி அறிந்துக்கொள்ள முடிகின்றது.

அகத்தில் குடும்ப உலகில் தலைவியே இறைமை உடையவள், அவளே வேந்தாவாள். மனைவி, இல்லாள் என்னும் வீட்டுச் சொற்கள் அவளுக்கே உரியவை. இவற்றிற்கு நிகரான ஆண்பாற் சொற்கள் இல்லாமை இங்கு உணரத்தகும். திருமணம் என்பது தலைவரின் தன் அகவாழ்வின் உரிமை எல்லாம் மனைவிக்கு வழங்கும் ஆவணங்களாகும். புறத்தொழுக்கம் கண்டதலைவனை இல்லில் நுழையற்க என்று இடித்துத்திருத்தும் சொல்லுரிமையும் உடையவள் தலைவி இதனை

“அஞ்ச வந்த உரிமை”

(தொல். பொருள், கற் நூ 5)

என தொல்காப்பியத்தில் வாயில் மறுத்தல் போன்ற செயல்களால் அகவாழ்க்கையில் பெண்ணுரிமை பெற்று இருந்த நிலையைக் காணலாம்.

மகளிர் மறம்

ஆடவரைப் போன்றே மகளிரும் சமுதாயத்தில் சிறப்பிடம் பெற்று உரிமை பெற்று வாழ்வு நடத்தினர். அன்றைய நங்கையர் ஆடவரைப் போன்றே அஞ்சா நெஞ்சு வாய்ந்தவர்கள். மற்ற உணர்வற்ற

மாந்தர்களை விட அவர்கள் தாழ்ந்ததில்லை என்பதனை,

“கொல்லேற்றுக் கோடஞ்சுவாணை
மறுமையும் புல்லாளே ஆயமகள்”

(கலி.பா.103)

என்கிறது முல்லைக்கலி அடிகள். கொல்லேற்றுக்கு அஞ்சும் மறமாண்பற்ற ஆடவனை ஆயமகளிர் மறுமையில் கூட மணக்கமாட்டாள் என்ற உண்மையை உணர்த்துகின்றன. இத்தகுமகளிர் நாணமும், மடமும் நல்லோர் ஏத்தும் பேணிய கற்பும் பெருந்துணையாகக் கொண்டு இல்லறத்தை இனிது நடத்தினர். இதன்வழி பெண்ணின் மறமாண்புரிமை எண்ணத்தை உணரமுடிகிறது. மேலும் இதனை வலியுறுத்தும் வண்ணம்,

“வில்லோன் காலனகழலே”

(குறுந். பா.7)

“சேயிலை வெள்வேல் விடலையொடு
தொகுவளை முன்னம் மடந்தை நட்பே”

(குறுந் பா.15)

என்று குறுந்தொகைப் பாடல்களும்,

“கணையோர் அஞ்சாக் கடுங்கண்
காளையொடு எல்லி முன்னுறச் செல்லும்
கொல்லோ”

(அகம். பா.321)

என்ற செய்யுள்களில் களவுத்தலைவன்மாற் வீரர்களாக விளங்குவதைக் காணமுடிகின்றது. வீரப்பண்பினைக் காதற்பெண்டிர்கள் சிறந்து மதித்தமையே அதற்குக் காரணம் வீரத்தாற் காதலும் காதலால் வீரமும் இணைந்து வளர்ந்தன. நோயுற்ற வீட்டில் இறவாது விழுப்புண் பட்டுப் போர்க்களத்து மடிதலைப் பண்டைத்தமிழினம் மிகமிக விழைந்தது என்பது உறுதி. அதனால்தான் அகத்திணைக்கண்ட புறத் திணையும் காணமுடிந்தது.

“வெட்சிதானே குறிஞ்சியது புறனே”

(தொல்பொருள் புறம் நூ.1)

“வஞ்சிதானே முல்லையது புறனே”

(தொல்பொருள் புறம் நூ.6)

“உழிஞைதானே மருதத்துப் புறனே”
(தொல்பொருள் புறம் நூ.8)

“தும்பைதானே நெய்தலது புறனே”
(தொல்பொருள் புறம் நூ.15)

என்று இன்ன அகத்திற்கு இன்னபுறம் என விதிக்கும் மரபு ஒரு குழுவின் செயலாகும் அன்றி தனி அறிஞன் செயலாதல் இல்லை. மென்மையான காதல் ஒழுக்கத்தை அகத்தின் பொருளாகவும் மறச் செயலைப் புறத்தின் பொருளாகவும் சங்காலப் பெண்கள் போற்றியுள்ளனர்.

காதல் உரிமை

ஒருவனைக் கணவனாகத் தேர்ந்து கொள்ளும் உரிமை பெண்ணினத்துக்கு உண்டு என்பது தமிழியம் ஆகும். பெற்றோர் கூறியவனைப் பிடிக்காவிட்டால் மறுக்கலாம் பிடித்தால் மணக்கலாம் அகத்தினை இலக்கியத்தின் பாடுபொருளே காதல், களவொழுக்கம் பண்டைத் தமிழகத்தில் பரவியிருந்தது. பெற்றோர் அறியாமல் இரவும் பகலும் களவுக் கூட்டங்கள் நிகழ்ந்தன எனவும்

“தேரும் யானையும் குதிரையும் பிறவும்
ஊர்ந்தனர் இயங்கலும் உரியர் என்ப”

(தொல். பொருள். பொருள். நூ. 17)

இக்களவு நெறியை நன்னெறி என்று தமிழ்ச் சமுதாயம் கூறியது எனலாம்.

“வல்வில் இளையரோடு எல்லிச்செ
ல்லாது”

(அகம் பா.120)

இவ்வாறு எட்டுத்தொகை அக இலக்கியங்கள் அனைத்தும் களவு நெறி பற்றிப் பாடியுள்ளன. அதனால் காதலிக்கும் உரிமையும் கணவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையும் சங்ககாலச் சமுதாயத்தில் இருந்தது என்பது தெளிவாகத் தெரிகின்றது. தலைவிதான் களவில் மணந்தவனை தனக்குப் பிடித்தவனை மணக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டு இருந்ததும் கண்கூடாகத் தெரிகின்றது. ஆடவன் தவறிழைப்பானாயின் இல்லத் தலைமை வாய்ந்த தலைவி அவனைக்

கண்டிக்கும், தண்டிக்கும் உரிமையும் தலைவி பெற்றிருந்தாள் தவறிழைத்த ஆடவன் இல்லறத்துரிமையும் தலைமையும் பெற்ற தலைவியிடம் இரந்து நிற்க வேண்டும் என்பதை

“பரத்தையின் அகற்சியிற் பிரிந்தோட்
குறுகி இரத்தபெந் தெளித்தலும்”

(தொல்பொருள் அக.நூ.44)

என்று காட்டுவார் தொல்காப்பியர், இந்நிலை தலைவனிடம் தலைவிக்கு இருந்த உரிமையையும் தவறினைத்திருத்தும் பண்பினையும் காட்டும். இக்கருத்துக்களை பல பாடல்களில் காணமுடிகின்றது.

தலைவன் இரவில் வந்து தலைவியைக் காண எத்தனையோ தடைகள் உள்ளன. நம் ஊரில் இறைச்சல் மிகுந்த கள்ளுக் கடைகள் மிகுதி. விழா இல்லாவிட்டாலும் இங்கு மக்கள் உறங்குவார். கடைத்தெருக்களிலும், பிறதெருக்களிலும் ஒலி அடங்கினாலும் செவிலி உறங்காள். ஒருகால் அவள் உறங்கினாலும், காவலர் கண்முடாது சுற்றுவர். அவர்கள் உறங்கினாலும் நாய்கள் குரைக்கும். அந்த ஒலி அடங்கினாலும் ஒளிவீசும் முழுநிலா வானில் வரும் அடுத்து வீட்டெலியைப் பிடித்துண்ணும் கோட்டான் நடுச்சாமத்தில் கருங்குரலெடுத்து அலறும். மரப்பொந்தில் வாழும் ஆண்கோட்டான் உறங்கினாலும் விடியற்காலையில் சேவல் கூவும் இத்தகைய துன்பத்தில் அவர் வரமாட்டார். அதனால் நமது களவொழுக்கம் பலதடைகளை உடையது. அதுபரல் மணி இரட்ட மணிகள் கோத்த கொச்சத்தை ஒலிக்க ஆதி என்னும் ஆதியில் குதிரைகளை உடைய தித்தனின் மதில் சூழ்ந்த உறையுரைச் சுற்றியுள்ள காவல் காட்டைப் பகைவர் அடைய முடியாது போல, நம் வீட்டையும் தலைவன் அடைய முடியாது அதனால் நாம்தான் தலைவனை அடைய வேண்டும் என்று தோழியிடம் தலைவி சொல்லியதை, “விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் மல்லல் ஆவணம் மறுகுடன் மடியில் வல்உரைக் கடுஞ்சொல் அன்னை துஞ்ச

டர் பிணிக்ேர் அருஞ்சிறை அன்னை துஞ்சின்' (அகம் பா.122)

இப்பாடலில் காணலாம். தலைவியின் காதலுக்கு எத்தனை தடைகள். இதனையும் மீறி காதல் செய்த நிலைமை உணரமுடியும். உடன்போக்கு உரிமை

குடும்பம் என்பது ஆண் பெண் உறவை நெறிப்படுத்த அமைக்கப்பட்டதாகும். களவு வாழ்க்கை மேற்கொண்ட தலைவனும் தலைவியும் பெற்றோர் உடன்பாடின்றி உடன் போக்காகச் சென்று கணவன் மனைவியாக வாழ்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தனர். களவுத் தலைவதான் விரும்பிய தலைவனை மணக்க களவுக்கு இடையுறு நேர்ந்தபோது அறத்தொடுநிற்காவிட்டால் தலைவனொடு உடன்போக்கினை மேற்கொள்வார். தலைவிக்குதான் விரும்பியவனைக் கைபிடிக்கும் உரிமை பெற்று, தன் வாழ்வினைத் தானே தேடிக்கொள்ளும் வாயில்களில் உடன்போக்கு ஒன்றாதலால் இதனைத் தலைவியின் வாழ்வுரிமை என்றே சொல்லலாம். இவ்வுடன் போக்கினைத் தொல்காப்பியர்

“போக்கற் கண்ணும் விடுத்தற் கண்ணும்”
(தொல்.பொருள் அகம் நூ.42)

புணர்ந்துடன்போகிகிழுவோள்(தொல்.பொருள் கற்வி.நூ.7) இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். தலைவனும், தலைவியும் உடன்போனதை அறிந்த பெற்றோர் கோப்படுகின்றனர். அவர் கோபம் உடன்போக்கின் மேலன்று அறநெறிப்போன தன் மகள் சொல்லாமல் உடன்போனாளே என்பதைப் பின்வரும் பாடல் தெளிவாக்கும்.

“அவரும் தெரிகணை நோக்கிச் சிலைநோக்கிக் கண்ணேந்து ஒரு பகலெல்லாம் உருத்தெழுந்து ஆறி இருவர்கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று தெருமந்து சாய்ந்தார் தலை”

(கலி.பா.39)

என்று கூறுவதிலிருந்து மகளின் உரிமைக்கு

முன் பெற்றோரின் கடமை கூடத் தாழ்ந்து விடுகின்றது.

தலைவியர் களவிலும் கற்பிலும் உடன்போக்கை நாடுபவர்களாகப் புலவர்களின் பல பாடல்களில் காண்கிறோம். தலைவர்களும் அத்தகைய துணைப் போக்கினை ஒருவாறு உடன்படக் காணமுடிகின்றது. இருவர் உடன்போக்கையும் நேர்படக் கூறிப் புனைந்த பாடல் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளது.

“உயர்கரைக் கான்யாற்று அவிர்மணல் அகந்துறை வேனில் பாதிரி விரிமலர்க் குவைஇத் தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே கண்ணினும் கதவ நின்முலையே மலையிலும் கதவநின்தடமென்தோளே”

(ஐங். பா. 361)

என்பது உடன்போக்கு நிலையை எடுத்துக்காட்டுகிறது காதல் வயப்பட்ட குமரிக்கு வரும் துணிவுகளைப் பார்க்க முடிகிறது. வருத்தப்பட்டுத்தள்ள முடியாத பொருளாகச் சமந்து ஈன்று பால் நினைந்து ஊட்டிப்பருவம் வரை காத்த அன்னை இன்று அறனில்லாதவாளாகவும், அவள் உரக்கச் சொல்வது அலைத்தலாம், தன் ஒழுக்கத்தால் அன்றி அவள் அலைத்தலால் ஊரில் அலர் பரவுகின்றதாம். இதுவரை வாழ்ந்தமனைஇனி அன்னையின்மனையாம். இதுகாறும் தன்னால் மகிழ்ச்சியோடிருந்த அன்னை இனி தானே இருப்பின் நல்ல நீரும் நல்ல காய்கனிகளும் கிடைக்குமாயினும், வேண்டாவாம். காதலனொடு மலைவழிச் சென்று நெல்லிக்காயைத் தின்று கலங்கிய நீரைக் குடித்து மகிழ்வாளாம். மிகுந்த செய்நன்றிக்கு உரிய தாயை இவ்வாறு மிக அஞ்சி வெறுத்து ஒரு தலைவி மனம் மாறி உடன்போகத் துணிகின்றார்.

“ஊஉர் அலரெழுச் சேரி கல்லென ஆனா தலைக்கும் அறனில் அன்னை தானே இருக்க, தன்மனை யானே நெல்லிதின்ற முள் எயிறு தயங்க உணல் ஆய்ந்திசினால், அவரொடு செய்நாட்டு விண் தொட நிவந்த

விலங்குமலைக்கவாஅன் கரும்புநடு
பாத்தி அன்ன பெருங்களிந்து அடிவழி
நிலைஇய நீரே'

(குறுந். பா. 262)

எனக் குறுந்தொகைப் பாடல் உடன் போக்குப் பற்றி நவிலுகின்றது. மேலும் அகநானூறு, நற்றிணை, குறுந்தொகை, கலித்தொகை, ஐங்குறுநூறு என ஐந்து இலக்கியங்களிலும் உடன்போக்குப் பற்றிய கருத்துக்கள் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. மேலும் இத்துறையில் புலமை சான்றோர் ஐங்குறுநூற்றில் பாலைக்குநூறு பாடல் பாடிய ஓதலாந்தையார் மகட்போக்கிய வழித்தாய் இரங்குபத்து, உடன் போக்கின்கண் இடைச்சரத்து உரைத்த பத்து, மறுதரவுப் பத்து என்ற தலைப்புக்களிலும், பிறதலைப்புக்களின் இடையிலும் பல பாடல் உடன்போக்கு பற்றி இயற்றியுள்ளனர். இவ்வாறு பழந்தமிழ்ச் சமூகம் ஏற்றுக்கொண்ட அகவாழ்க்கை மரபுகளில் உடன்போக்கும் ஒன்று இதனை அகஇலக்கியங்கள் முறையாகக் காட்டியுள்ளன.

வாழ்வியல் உரிமை

அன்பு என்பது தன்னுடைய சுற்றத்தாரைத் தழுவிக்கொள்ளுதல். அறிவு என்று கூறப்பெறுவது அறிவற்றோரின் சொல்லைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதல். செறிவு என்று கூறப்பெறுவது தாம் கூறியதை பின்பு மறுக்காதிருத்தல். நிறைவு என்று கூறப்பெறுவது மறைபொருளை பிறர் அறியாமல் பாதுகாத்தல். முறை என்றுச் சொல்லப்பெறுவது கொலை குற்றம் செய்தார்க்கு இரக்கமின்றி மரணதண்டனை வழங்குதல். பொறுமை என்று கூறப் பெறுவது தம்மைப் பழிப்பவரையும் பொறுத்துக் கொள்ளுதல் என்பதை

“ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலர்ந்தவருக்
உதவுதல்

போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரைப் பிரியாமை
பண்புவெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்
அன்பெனப்படுவது தன் இளை செறாஅமை

அறிவெனப் படுவது பேதையார் சொல்நோற்றல்
செறிவெனப்படுவது கூறியது மறாஅமை
நிறையெனப் படுவது மறைபிறர் அறியாமை
முறையெனப்படுவது கண்ணோடாது
உயிர்வெளவல்

பொறையெனப் படுவது போற்றாரைப்
பெறுத்தல்”

(கலி.பா.133)

இப்படி இலக்கியங்கள் யாவும் புலவர்களின் கற்பனையில் உதயமானதல்ல உண்மை நிலையை எடுத்து இயம்புவதற்கு உரியது. இந்த ஒருபாடல் போதும் உலக மக்களின் அக உணர்வில் காதல் நெறி பொது மையானது அதுவே வாழ்வியலானது. அதுவே உரிமையும் ஆனது என்று இயம்புவதற்கு, இவ்வாறு அன்றாட வாழ்வில் இடம்பெறும் அனுபவங்களை உரைக்கு எண்ணற்ற பாக்கள் எட்டுத்தொகை அகஇலக்கியங்களில் உள்ளன என்பதை தெளிவாகக் காணமுடிகின்றது.

முடிவுரை

இவ்வாறு அரிய உரிமைச் செய்திகளை எல்லாம் தன்னுட்கொண்டு எட்டுத்தொகை அக இலக்கியம் உரிமைக் கருவுலமாகத் திகழ்கிறது.

சங்க கால மகளிர் வீர, தீர்ப்புலமை மிக்கவராகவும் பெருமைபெற்று, ஒரு சமூகத்தில் பெரும்பான்மையாகவும் கண்களாகவும் திகழ்பவர்கள் பெண்கள். நம்பாரம்பரியம் மிக்க பழைய வாழ்க்கை சூழலை எடுத்துக் கூறும் சங்க கால இலக்கியங்களான எட்டுத்தொகை அக இலக்கியங்கள் எல்லாக் காலத்தைவிட சங்ககாலம் பெண் உரிமைகளை மதித்தகாலம் என்பதை இவ்விலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. இல்லற வாழ்வில் ஒழுக்கம் சிறந்த பண்பு, மனிதமாண்பு, மனிதனை மதிக்கும் குணம் கொண்ட இலக்கியங்களாக திகழ்கின்றன. ஆண், பெண், இயற்கை என அனைத்திற்கும் உரிமைகளைக் கொடுத்துள்ளதை இதன் வழி அறியமுடிகின்றது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. சுப்பிரமணியன், ச.வே, சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை, மூலமும் தெளிவுரையும் தொகுதி1,2, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை - 600 108,
2. ஈஸ்வரன்.ச, முதற்பதிப்பு - சூன் 2010, தமிழ் இலக்கியங்களில் மனித உரிமைச் சிந்தனைகள் ஓர் அறிமுகம், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600 014
3. இளம்புரணர், முதற்பதிப்பு - 2014, தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், முல்லைநிலையம் தி.நகர், சென்னை - 600014, பதிப்பு - 2002